

BIOLOGIYANI O‘QITISHDA O‘QUVCHILARNING BILISH FAOLIYATINI TASHKIL ETISH VA BOSHQARISH YO‘LLARI.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7579576>

Abduqayumova Maxsuna Sobir qizi

Sirdaryo viloyat Mirzaobod tumani 7 –umumiy o‘rta ta’lim maktabi

Biologiya o‘qituvchisi

Annotatsiya. Biologiya darslarida o'quvchilarning bilish faoliyati yalpi o'qitishni individual va kichik guruhlarda ishlash shakllari bilan uyg'unlashtirilganda juda yuqori samara beradi.

Kalit so‘zlar. Aqliy hujum, didaktik o'yinlar, taqdimot, individual, rivojlantiruvchi, ta'limiy, tarbiyaviy, organik olam, ta'lim mazmuni, metod.

Ta'lim jarayonida o'quvchi o'qituvchining bevosita rahbarligida, ta'lim mazmuni, metodlari, vositalari va shakllari yordamida organik olamning qonuniyatlari, hodisa va voqealarning mohiyati, o'ziga xos xususiyatlarini o'rganadi va bilim, ko'nikma hamda malakalarni egallaydi. Bundan ko'rinib turibdiki, o'quvchilar uchun o'quv jarayoni bilish jarayoni, uning faoliyati esa bilish faoliyatidir. O'qituvchi ta'lim jarayonida o'quvchilarning bilish faoliyatini tashkil etadi, boshqaradi, nazorat qiladi, baholaydi va o'qitishdan ko'zda tutilgan ta'limiy, tarbiyaviy va rivojlantiruvchi maqsadlarni amalga oshirish orqali shaxsning har tomonlama rivojlanishiga zamin yaratadi. O'qituvchi uchun ta'lim jarayoni o'quvchilarning faoliyati bilan uzviy bog'langan va mazkur jarayonni tahlil qiladigan, umumlashtirib, tegishli hollarda o'zgartirishlar kiritadigan ish jarayoni, kasbiy pedagogik faoliyati sanaladi. Darsda o'quvchilarning bilish faoliyati va o'qituvchining pedagogik faoliyati bir-biriga uyg'un ravishda tashkil etilgandagina o'qitishdan ko'zda tutilgan maqsadlarga erishish mumkin. O'quvchilarning bilish faoliyatini tashkil etish va boshqarish dars strukturasi asosini tashkil etadi. Shu sababli bu masalani chuqurroq o'rganish maqsadga muvofiq. Biologiyani o'qitishda o'quvchilarning bilish faoliyatini individual tarzda tashkil etish asosan darsdan va

sinfdan tashqari ishlarda ham foydalaniladi. Masalan, o'quvchilarning uy vazifasini bajarishida ularga tafovutlab yondashish imkoniyatlari mavjud. O'quvchilarga muayyan mavzular bo'yicha kuzatish va tajribalar o'tkazish, ma'ruza va referatlar va turli mavzularda o'tkaziladigan tanlovlar uchun materiallar tayyorlash shular jumlasidandir. Ta'lim-tarbiya jarayonida darsda o'rganiladigan mavzuning mazmuni e'tiborga olingan holda darsda o'quvchilarning kichik guruhlarda mustaqil ishlashi, o'quv bahslar tashkil etish, aqliy hujum, didaktik o'yinlar, taqdimot, o'z-o'zini baholash, tashrif kabilardan foydalanish, masala va mashqlar yechishni yo'lga qo'yish o'qituvchining diqqat markazida bo'lmog'i lozim. O'quvchilarning bilish faoliyati kichik guruhlarda tashkil etish quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi:

- darsda vujudga keltirilgan muammoli vaziyatlarni hal etish yo'llarini belgilash;
- o'quv topshiriqlarining didaktik maqsadi, bajariladigan topshiriqlar bilan tanishish;
- kichik guruh a'zolari bilan hamkorlikda maqsadni amalga oshirish yo'llarini loyihalash, mustaqil ishlarni tashkil etish;
- o'rganilayotgan obyektning avval o'rganilgan obyektlar bilan taqqoslash;
- natijalarni loyihalash va uning maqsadga muvofiqligini tekshirish;
- natijani tahlil qilish, tegishli hollarda unga o'zgartirishlar kiritish.

Biologiyani o'qitishda hamkorlikda o'qitish texnologiyasining barcha metodlaridan, modulli ta'lim texnologiyasining o'quvchilarning kichik guruhlarda ishlashiga mo'ljallangan modul dasturlaridan foydalanish shular jumlasiga kiradi. Hamkorlikda o'qitishning kichik guruhlarda o'qitish metodida yalpi o'qitish kichik guruhlari bilan, «arra» metodida esa, o'quvchilarni avval individual tarzda, so'ngra kichik guruhlarda o'qitish uyg'unlashtiriladi. Biologiya darslarida o'rganilayotgan mavzuning didaktik maqsadi, vazifalari, mazmunidan kelib chiqqan holda o'quvchilarning bilish faoliyati individual, kichik guruhlarda va yalpi holda tashkil etish shakllaridan o'z o'rnida va samarali foydalanish tavsiya etiladi. Shunday qilib, o'quvchilarning bilish faoliyatini tashkil etish va boshqarish, mazkur faoliyatni maqsadga muvofiq tashkil etish, uni loyihalash, maqsadni amalga oshirish yo'llarini belgilash, olingan natijani tahlil qilish va baholash bosqichlaridan iborat bo'ladi. Hozirgi zamon ta'lim-tarbiya jarayonida o'z hukmronligini saqlab kelayotgan

an'anaviy ta'lim, o'quvchilarni yalpi o'qitishni va o'quvchilarning bilish faoliyati passiv tinglovchi sifatida tashkil etishni nazarda tutadi. O'qitish ishlarini tashkil etishda o'rta saviyali o'quvchi nazarda tutiladi, o'quvchilarning mustaqilligi e'tibordan chetda qoladi, o'quv faoliyati o'qituvchi tomonidan boshqariladi. Shu sababli o'quvchilarni o'z o'quv faoliyatining to'laqonli subyektiga aylantirish, pedagogik munosabatlarni insonparvarlashtirish va demokratlashtirish, o'qitish samaradorligini orttirish maqsadida biologiyani o'qitish jarayoniga zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash zarurati tug'ildi. Biologiyani o'rganishda o'quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirish uchun darsning o'quvchilarning o'tgan mavzu yuzasidan o'zlashtirgan bilim, ko'nikma va malakalarini aniqlash, ularni tizimlashtirish, yangi mavzu yuzasidan o'zlashtirilgan bilim, ko'nikma va malakalarni nazorat qilish va baholash, shuningdek, yangi mavzuni o'rganish jarayonida lokal texnologiyalardan foydalanish maqsadga muvofiq.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI.

1. J.O. Tolipova, A.T. G'ofurov. Biologiya ta'limi texnologiyalari. — T.: O'qituvchi, 2002
2. Azimov va boshqalar. Biologiya. Metodik qo'llanma. — T.: Abu Ali ibn Sino nomidagi Tibbiyot nashriyoti. 2002
3. Садуллаева, А. (2022). The problem of the interdependence between language and culture. *Ренессанс в парадигме новаций образования и технологий в XXI веке*, (1), 54-56.
4. Sadullaeva, A. (2022). Qaraqalpaq kórkem shígarmalar kontekstinde muhabbat koncepti. *Globalashuv davrida tilshunoslik va adabiyotshunoslik taraqqiyoti hamda ta'lim texnologiyalari*, 1(1), 200-201.
5. Садуллаева, А. (2022). Concept—muhabbat in Karakalpak proverbs. *Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы*, 1(1), 616-617.
6. Sadullaeva, A. (2022). “TERBENBES” ROMANÍDA ‘MUHABBAT’TÚSINIGI. *Science and innovation*, 1(B8), 1957-1961.

7. Roziqova, G. (2017). Абдулла Қахҳор ва нуқтадонлик санъати. *FarDU. ILMIY XABARLAR.-Научный вестник. ФерГУ.*
8. Madaminova, S. (2021). Сухбатдош мақоми ва мулоқот самарадорлигининг лингвомаданий тамойиллари. " *Nutq madaniyati va o'zbek tilshunosligining dolzarb masalalari*".
9. Мўминов, С. (2021). БАҒРИКЕНГЛИК (профессор Ҳамид Гуломович НЕЪМАТОВ ҳақида бир чимдим хотира): Мўминов Сиддиқжон, ФарДУ профессори, ф. ф. доктори, Ўзбекистон Ёзувчилар уюшмасининг аъзоси. In *Научно-практическая конференция.*
10. Mirsobirovich, M. M. S., & Mo'yudinovna, J. R. S. (2022). TILOVOLDI JO 'RAYEV NASRIY NIKOYALARIDA QISHLOQLIKLAR MULOQOT XULQINI VERBAL VOSITALARDA IFODALANISHI. *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(10), 104-109.
11. Mirsobirovich, M. M. S. (2022). O 'ZBEK SHE'RIYATIDA PARALINGVISTIK VOSITALAR VA ULARNING PSIXOLINGVISTIK ASOSLARI. *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(11), 272-277.
12. Abdurahimova, D., & Mo'minov, S. (2022). O'ZBEK ANTROPONIMIYASI DIAKRON TADQIQI. *Eurasian Journal of Academic Research*, 2(13), 423-426.
13. Mirsobirovich, M. S. (2023). ISAJON SULTONNING O 'XSHATISHLARDAN FOYDALANISH MAHORATI. *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI*, 3(1), 58-64.
14. Mirsobirovich, M. S., & Mo'yudinovna, J. R. S. (2023). TABIIY VA IJTIMOIIY EKOLOGIYANING MULOQOT XULQIGA TA'SIRI. *SCHOLAR*, 1(1), 58-63.